

BO‘LAJAK PEDAGOGLARNI MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA INTELLEKTUAL QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Azamov Umarxon Yaxyoxonovich

Namangan davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

umarxonazamov2019@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada multimedia texnologiyalarining ta’lim jarayonidagi ahamiyati va ularning bo‘lajak pedagoglarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishdagi didaktik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Zamonaviy ta’limga qo‘yilayotgan talablar asosida intellektual qobiliyatlar mohiyati, multimedia vositalarining pedagogik afzalliklari va ularning ta’lim jarayonidagi o‘rnini yoritilgan. Shuningdek, amaliyotda qo‘llash mumkin bo‘lgan usul va shakllar tavsiya qilinadi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta’lim, bo‘lajak o‘qituvchi, intellektual qobiliyat, multimedia texnologiyalari, didaktik imkoniyatlar, innovasion ta’lim.

Аннотация. В статье анализируется значение мультимедийных технологий в образовательном процессе и их дидактические возможности в развитии интеллектуальных способностей будущих учителей начального образования. На основе требований, предъявляемых к современному образованию, раскрыта сущность интеллектуальных способностей, педагогические преимущества мультимедийных средств и их роль в образовательном процессе. Также предлагаются методы и формы, которые можно применять на практике.

Ключевые слова: начальное образование, будущий учитель, интеллектуальные способности, мультимедиа технологии, дидактические возможности, инновационное обучение.

Annotation. The article analyzes the importance of multimedia technologies in the educational process and their didactic potential in developing the intellectual abilities of future primary school teachers. Based on the requirements of modern education, the essence of intellectual abilities, the pedagogical advantages of multimedia tools, and their role in the educational process are highlighted. In addition, methods and forms applicable in practice are recommended.

Keywords: primary education, future teacher, intellectual abilities, multimedia technologies, didactic possibilities, innovative learning.

Kirish

Ta’lim sohasida kechayotgan global o‘zgarishlar pedagogik kadrlar tayyorlash tizimida sifat va mazmun jihatidan tub yangilanishlarni talab qilmoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich ta’lim sohasida mehnat qiluvchi bo‘lajak o‘qituvchilar nafaqat zamonaviy axborot texnologiyalarini bilishi, balki ular orqali ta’lim jarayonini samarali tashkil eta olishi lozim. Mazkur maqolada mazkur talablarni hisobga olgan holda multimedia texnologiyalari asosida intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Tadqiqotning maqsadi

Bo‘lajak pedagoglarni intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda multimedia texnologiyalarining didaktik imkoniyatlarini aniqlash, ulardan samarali foydalanish yo‘llarini ishlab chiqish va ta’lim jarayoniga joriy etish.

Tadqiqotning vazifalari

1. Intellektual qobiliyatning tarkibiy qismlarini (ijodiy, mustaqil, tanqidiy, mantiqiy fikrlash va masala hal qilish) nazariy jihatdan tahlil qilish.
2. Multimedia texnologiyalarining ta’lim jarayonida qo‘llanish holati va imkoniyatlarini o‘rganish.
3. Bo‘lajak pedagoglarida intellektual qobiliyatlarni rivojlantirishda multimedia vositalarining o‘rni va ahamiyatini asoslab berish.
4. Ta’lim jarayonida multimedia texnologiyalarini samarali qo‘llashga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqish.
5. Amaliy tajribalar orqali ishlab chiqilgan metodikani sinovdan o‘tkazish va uning samaradorligini baholash.

Zamonaviy ta’lim tizimida multimedia texnologiyalaridan foydalanish nafaqat o‘quv jarayoni samaradorligini oshirish, balki bo‘lajak pedagoglarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda ham muhim o‘rin tutadi. Multimedia vositalari matn, grafika, animatsiya, audio, video va interaktiv elementlarni uyg‘un tarzda qo‘llash orqali bilim olish jarayonini yanada qiziqarli, tushunarli va samarali qiladi. Biz quyida intellektual qobiliyat tushinчасiga va uning o‘qituvchi faoliyatidagi o‘rniga to‘xtalib o‘tsak.[3]

Intellektual qobiliyat — shaxsning muammoli vaziyatlarda tahlil qilish, mantiqiy fikr yuritish, bilimlarni qayta ishlash va yangi bilimlarni mustaqil o‘zlashtirish qobiliyatidir.[3] Boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisi uchun ushbu qobiliyatlar:

- ta’lim jarayonini samarali rejalashtirish;
- didaktik vositalarni tanlashda ongli yondashuv;
- bolalarda fikrlash, tahlil qilish va ijodiy faollikni shakllantirishda asosiy omil sifatida xizmat qiladi.

Intellektual qobiliyat insonning bilish, o‘rganish, mantiqiy fikrlash, tahlil qilish, muammolarni hal etish, yangi g‘oyalar yaratish va ma’lumotni qayta ishlashga qodirligini ifoda etadi. Bu qobiliyat shaxsning aqliy salohiyatining muhim ko‘rsatkichi bo‘lib, har qanday sohada, ayniqsa, pedagogik faoliyatda katta ahamiyat kasb etadi.[3]

Intellektual qobiliyatning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

1. **Mantiqiy fikrlash** – sabab-oqibat aloqalarini anglash, xulosa chiqarish qobiliyati.
2. **Tanqidiy fikrlash** – mavjud ma’lumotlar va vaziyatlarni tahlil qilish, baholash.
3. **Kreativ (ijodiy) fikrlash** – yangicha yondashuvlar, g‘oyalar ishlab chiqish qobiliyati.
4. **Muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyati** – muammolarni aniqlash va ularga mos yechim topish.
5. **Mustaqil fikrlash** – ma’lumotni qayta ishlash va xulosa chiqarishda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati.

Mantiqiy fikrlash – Mantiqiy fikrlash – insonning ma’lumotlarni tahlil qilish, ular o‘rtasidagi sabab-oqibat bog‘liqliklarini anglash, umumlashtirish va asoslangan xulosalar chiqarish qobiliyatidir.